

zdravookhraneniya-respubliki-kazakhstan-na-2020-2025-gody.pdf

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rasprostranennosti-lishnego-vesa-ozhireniya-i-neppravilnogo-pitaniya-sredi-podrostkov-vostochno-kazahstanskoj-oblasti/viewer>

5. Алимova И.Л. и др. Метаболический синдром у детей и подростков. / Под ред. Л.В. Козловой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 98с.

6. Avenell A et al. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. *Health Technology Assessment*, 2004, 8:iii–iv, 1–182.

7. Merten S et al. Do baby-friendly hospitals influence breastfeeding duration on a national level? *Pediatrics*, 2005, 116:702–708.

ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ГІПОКАЛЬЦІЄМІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ

Шенмуха С.А.

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна.

<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

Губар О.С.

науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна.

<https://orcid.org/0000-0003-4486-2377>

PREDICTORS OF THE DEVELOPMENT OF POSTOPERATIVE HYPOCALCEMIA WHEN PERFORMING OPERATIONS ON THE THYROID GLAND

Sheptukha S.

PhD, senior researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.

<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

Hubar O.

researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.

<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

АНОТАЦІЯ

Рання гіпокальціємія є одним з найчастіших ускладнень в ранньому післяопераційному періоді при операціях на щитоподібній залозі. Кілька досліджень намагалися визначити основні фактори що впливають на розвиток післяопераційної гіпокальціємії але чіткої відповіді отримано не було. Тому саме пошуку предикторів розвитку гіпокальціємії і присвячене дане дослідження. Матеріали та методи: Проведено ретроспективне дослідження історій хвороб 415 пацієнтів що були прооперовані одним хірургом з приводу різноманітної тиреоїдної патології. Наявність післяопераційної гіпокальціємії визначалась не лише за наявністю клінічних проявів а і за результатами визначення рівня кальцію іонізованого в крові на наступний день після операції. Під час дослідження також враховували наступні фактори: стать, вік, розподіл по віковим групам, функція залози до операції та передопераційний діагноз, передопераційний та післяопераційний рівень кальцію іонізованого в крові, обсяг оперативного втручання. Результати: за результатами дослідження стать, обсяг оперативного втручання та функція щитоподібної залози до операції показали суттєву кореляцію з розвитком післяопераційної гіпокальціємії. У пацієнтів жіночої статі ускладнення виникло у 16% (52 із 325) в порівнянні з 1,7% (1 із 60) у чоловіків. Суттєва різниця виникла і в залежності від обсягу оперативного втручання: після тотальної тиреоїдектомії з/без лімфаденектомією – 17,4% а при гемитиреоїдектомії – 1,1%. Тиреоїдний статус до операції також вплинув на розвиток ускладнення: при наявності тиреотоксикозу гіпокальціємія виникла у 34,7% випадків а при проведенні оперативних втручань з приводу іншої тиреоїдної патології – 4,5%. Висновок: Отримані результати дають можливість зробити висновок що лише стать пацієнта, обсяг оперативного втручання та наявність тиреотоксикозу до операції є основними факторами ризику розвитку післяопераційної гіпокальціємії. А вік пацієнта та характер патологічного процесу в щитоподібній залозі не є предикторами розвитку післяопераційної гіпокальціємії.

ABSTRACT

Early hypocalcemia is one of the most frequent complications in the early postoperative period during operations on the thyroid gland. Several studies tried to determine the main factors affecting the development of postoperative hypocalcemia, but no clear answer was received. Therefore, this study is dedicated to the search for predictors of the development of hypocalcemia. Materials and methods: A retrospective study of the medical histories of 415 patients who were operated on by one surgeon for various thyroid pathologies was conducted. The presence of postoperative hypocalcemia was determined not only by the presence of clinical manifestations, but also by the results of determining the level of ionized calcium in the blood the day after the operation. During the study, the following factors were also taken into account: sex, age, distribution by age groups, gland function before surgery and preoperative diagnosis, preoperative and postoperative level of ionized calcium in the blood, volume of surgical intervention. Results: according to the results of the study, gender, volume of surgical intervention and function of the thyroid gland before surgery showed a significant correlation with the development of postoperative hypocalcemia. In female patients, the complication occurred in 16% (52 of 325) compared with 1.7% (1 in 60) in men. A significant difference also arose depending on the volume of surgical intervention: after total thyroidectomy with/without lymphadenectomy - 17.4%, and with hemithyroidectomy - 1.1%. Thyroid status before surgery also influenced the development of complications: in the presence of thyrotoxicosis, hypocalcemia occurred in 34.7% of cases, and in 4.5% of surgical interventions due to other thyroid pathology. Conclusion: The obtained results make it possible to conclude that only the gender of the patient, the amount of surgical intervention and the presence of thyrotoxicosis before the operation are the main risk factors for the development of postoperative hypocalcemia. And the age of the patient and the nature of the pathological process in the thyroid gland are not predictors of the development of postoperative hypocalcemia.

Ключові слова: щитоподібна залоза, післяопераційна гіпокальціємія, тиреоїдектомія, гемітиреоїдектомія, предиктори гіпокальціємії.

Keywords: thyroid gland, postoperative hypocalcemia, thyroidectomy, hemithyroidectomy, predictors of hypocalcemia

Вступ. За даними світової літератури основними ускладненнями при виконанні оперативних втручань на щитоподібній залозі є інтраопераційна кровотеча та пошкодження поворотних гортанних нервів. А одним з найчастіших післяопераційних ускладнень залишається гіпокальціємія [1-6]. Виникнення такого ускладнення може бути пов'язане з «випадковим» видаленням прищитоподібної залози, її деваскуляризацією чи механічним пошкодженням. Як додаткові фактори виникнення ускладнення можуть бути доопераційний дефіцит вітаміну D в крові або «синдром голодних кісток» при тиреотоксикозі [2, 3, 7].

Частота виникнення післяопераційної гіпокальціємії постійно знижується завдяки досконалому знанні хірургами анатомії, розвитку методів візуалізації прищитоподібних залоз та використанню малотравматичного гемостатичного обладнання під час операції. Проте рівень розвитку гіпокальціємії складає 6,9 – 49,0% [1, 4, 6].

Здатність хірурга передбачити розвиток гіпокальціємії в ранньому післяопераційному періоді при виконанні оперативних втручань на щитоподібній залозі є дуже важливим для визначення тактики післяопераційного лікування. Раннє виявлення ускладнення, його прогнозування та профілактика розвитку і своєчасне лікування значно зменшить терміни перебування пацієнтів у стаціонарі та скоротить термін післяопераційної реабілітації.

Післяопераційна гіпокальціємія залишається значною клінічною проблемою для тиреоїдних хірургів через частоту виникнення та обмежену

кількість встановлених передопераційних предикторів її розвитку [2-6]. Саме цій проблемі і присвячене дане дослідження.

МЕТА: визначення факторів що впливають на розвиток післяопераційної гіпокальціємії при проведенні операцій на щитоподібній залозі.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Ретроспективно були досліджені 415 історій хвороб пацієнтів що прооперовані у хірургічному відділенні ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з різноманітною тиреоїдною патологією (нетоксичний одно- та багатовузловий зоб, тиреотоксикоз з дифузним або вузловим зобом, високодиференційований рак щитоподібної залози). До дослідження були включені 385 випадків. Виключення склали пацієнти яким виконувались симультанні оперативні втручання у випадку поєднання патології щитоподібної та прищитоподібних залоз. Розподіл пацієнтів проводився за декількома характеристиками:

I за віком: пацієнти розподілені на наступні підгрупи:

- < 40 років
- 40-50 років
- 50-60 років
- > 60 років

II за статтю

III за обсягом оперативного втручання.

IV за тиреоїдним статусом.

Результати та обговорення. Проаналізовано 385 історій хвороб які перенесли різноманітні оперативні втручання на щитоподібній залозі. Результати дослідження представлені в таб. 1.

Таблиця 1.

Основні характеристики пацієнтів до оперативного втручання.

Показник		
Стать	чоловіки	60 (15,6 %)
	жінки	325 (84,4 %)
Вік	середній	55,63±13,68 роки
	вікові межі	20 – 74 років
Вікові групи	до 40 років	66 (17,2 %)
	40-50 років	82 (21,3 %)
	50-60 років	105 (27,3 %)
	більше 60 років	132 (34,2 %)
Тиреотоксикоз	так	118 (30,6 %)
	ні	267 (69,4 %)
Обсяг оперативного втручання	тиреоїдектомія	298 (77,4 %)
	гемітиреоїдектомія	87 (22,6 %)
Кальцій іонізований в крові через добу після операції	в межах референтних значень	332 (86,3 %)
	нижче норми	53 (13,7 %)
Характер патології у щитоподібній залозі	доброякісний	245 (63,6 %)
	злоякісний	140 (36,4 %)

Серед пацієнтів було 325 (84,4 %) жінок та 60 (15,6 %) чоловіків. Середній вік складав 55,63±13,68 роки (20 – 74 років). Розподіл пацієнтів за віковими групами був наступним: до 40 років - 66 (17,2 %) пацієнтів, віком 40-50 років - 82 (21,3 %) пацієнтів, віком 50-60 років - 105 (27,3 %) пацієнтів, та віком старше 60 років - 132 (34,2 %) пацієнтів. Тиреотоксикоз до операції був у 118 (30,6 %) пацієнтів а решта 267 (69,4 %) порушень функції щитоподібної залози до операції не мали. В залежності від результатів доопераційного обстеження у 298 (77,4 %) виконані тотальні тиреоїдектомії з/без селективною дисекцією шиї а в 87 (22,6 %) випадків виконана гемітиреоїдектомія. Також, оцінювався

до- та післяопераційний рівень кальцію іонізованого в крові. Відповідно результатів рівень кальцію іонізованого через добу після операції в межах норми був у 332 (86,3 %) пацієнтів а зниження нижче референтних значень спостерігалось у 53 (13,7 %) пацієнтів. До операції порушення рівня кальцію в крові не виявлено. За результатами патогістологічного дослідження пацієнти були поділені на 2 групи: з доброякісною патологією – 245 (63,6 %) пацієнтів та 140 (36,4 %) пацієнтів з високодиференційованим раком щитоподібної залози.

Проведено аналіз щодо розвитку гіпокальціємії після виконаних оперативних втручань та виявлення предикторів що могли до цього призвести. Дані наведено в таб. 2.

Таблиця 2.

Аналіз причин виникнення післяопераційної гіпокальціємії.

Показник		
Вік	середній	54,85±13,51
Вікові групи	до 40 років	14 (26,6 %)
	40-50 років	16 (30,2 %)
	50-60 років	12 (22,1 %)
	більше 60 років	11 (21,1 %)
Стать	чоловіки	1 з 60 (1,7 %)
	жінки	52 з 325 (16,0 %)
Характер патології у щитоподібній залозі	доброякісний	28 (52,8 %)
	злоякісний	25 (47,2 %)
Обсяг оперативного втручання	тиреоїдектомія	52 з 298 (17,4 %)
	гемітиреоїдектомія	1 з 87 (1,1 %)
Тиреотоксикоз до операції	так	41 із 118 (34,7 %)
	ні	12 із 267 (4,5 %)

При аналізі, середній вік пацієнтів у яких розвивалась лабораторно та клінічно гіпокальціємія склав 54,85±13,51 років, а середній вік групи в якій лабораторно гіпокальціємії не було склав 54,12±13,21 років. Тобто, статистично значущої різниці між двома групами виявлено не було.

В залежності від розподілу по віковим підгрупам розвиток гіпокальціємії був виявлений: у пацієнтів до 40 років - 14 (26,6 %) випадків, група 40-50 років – 16 (30,2 %) випадків, група 50-60 років

– 12 (22,1 %) випадків і в групі старше 60 – 11 (21,1 %) випадків. Аналізуючи отримані результати слід зазначити що статистично значущих відмінностей між різними віковими групами не виявлено що підтверджує відсутність кореляції між віком пацієнтів та розвитком гіпокальціємії.

При аналізі розподілу за статтю виявлено статистично значущу різницю ($p < 0,0001$) між чоловіками та жінками щодо розвитку післяопе-

раційної гіпокальціємії. Серед 60 чоловіків, включених до дослідження, у 1 (1,7%) виникла післяопераційна гіпокальціємія, тоді як серед жінок це показник склав 52 пацієток (16,0%) з 325. Отже, жіноча стать є одним з факторів ризику виникнення післяопераційної гіпокальціємії.

Також, не отримано статистично значущої різниці у виникненні гіпокальціємії в залежності від характеру процесу (доброякісний чи злоякісний). У групі пацієнтів що перенесли операції з приводу доброякісної патології розвиток гіпокальціємії зафіксований у 28 (52,8%) випадків а у пацієнтів оперованих з приводу злоякісних новоутворень – у 25 (47,2%) випадків ($p = 0,374$).

В залежності від обсягу оперативного втручання встановлено що при виконанні тотальної тиреоїдектомії розвиток гіпокальціємії виникав у 17,4% (52 з 298 випадків) демонструючи статистично значущу різницю ($p < 0,0001$) порівняно з групою пацієнтів яким виконано гемітиреоїдектомію показник гіпокальціємії серед яких склав 1,1% (1 з 87).

При порівнянні груп пацієнтів за гормональним статусом до операції встановлено що розвиток гіпокальціємії зафіксований у 34,7% (41 з 118) серед пацієнтів з тиреотоксикозом а серед пацієнтів без порушення гормонального статусу – у 4,5% (12 з 267) що показує статистично значущу різницю ($p < 0,001$). Таким чином, у нашому дослідженні встановлено що наявність тиреотоксикозу до операції значно впливає на ризик розвитку післяопераційної гіпокальціємії.

ВИСНОВОК

Отримані результати дають можливість зробити висновок що лише стать пацієнта, обсяг оперативного втручання та наявність тиреотоксикозу

до операції є основними факторами ризику розвитку післяопераційної гіпокальціємії. А вік пацієнта та характер патологічного процесу в щитоподібній залозі не є предикторами розвитку післяопераційної гіпокальціємії.

Література

1. Ozemir IA, Buldanli MZ, Yener O, et al. Factors affecting postoperative hypocalcemia after thyroid surgery: importance of incidental parathyroidectomy. *North Clin Istanbul*. 2016;3(1):9–14.
2. Kakava K, Tournis S, Papadakis G, et al. Postsurgical hypoparathyroidism: a systematic review. *In vivo*. 2016;30:171–80.
3. Kalyoncu D, Gonullu D, Gedik ML, et al. Analysis of the factors that have effect on hypocalcemia following thyroidectomy. *Ulusal Cer Derg*. 2013;29:171–6.
4. Edefe O, Antakia R, Laskar N, Uttley L, Balasubramanian SP. Systematic review and meta-analysis of predictors of post-thyroidectomy hypocalcemia. *BJS*. 2014;101:307–20.
5. Sianesi M, Del Rio P, Arcuri MF, Cataldo S, Robuschi G. Post-thyroidectomy hypocalcemia. *Ann Ital Chir*. 2006;77:295–8.
6. Prazenica P, O’Keeffe L, Holy R. Dissection and identification of parathyroid glands during thyroidectomy: association with hypocalcemia. *Head Neck*. 2015;37:393–5.
7. Page C, Strunski V. Parathyroid risk in total thyroidectomy for bilateral, benign, multinodular goitre: report of 351 surgical cases. *J Laryngol Otol*. 2007;121:237–41.